

LISTA DE LA FAUNA Y FLORA DEL HUMEDAL COSTERO BUENAVISTA, LA GUAJIRA, COLOMBIA

A CHECKLIST OF FAUNA AND FLORA OF BUENAVISTA COASTAL WETLAND, LA GUAJIRA, COLOMBIA

Milenis Zambrano Jimenez¹ & Geomar Molina Bolivar²

¹Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad de La Guajira. Semillero de Investigación Ecosistemas; Grupo de Investigación BIEMARC. mmzambrano@uniguajira.edu.co. <https://orcid.org/0000-0001-8577-9903>.

² Programa de Biología Facultad de Ciencias Básicas Universidad de La Guajira. Grupo de Investigación BIEMARC, <https://orcid.org/0000-0001-6380-379X>. correo: gmolina@uniguajira.edu.co

Recibido: Diciembre 01 de 2021 Aceptado: Abril 20 de 2022

RESUMEN

El departamento de la Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia incluido en la región caribe. Está constituido en su centro por una baja planicie, al sur con la sierra nevada de Santa Marta y la cuesta suave de los ríos ranchería y cesar. En la Guajira se marcan todos los pisos térmicos de la zona intertropical con temperaturas promedios entre 35° y 40°C. En cuanto a hidrología cuenta con depósitos de agua como acuíferos, lagunas, los cuales son el principal suministro para el consumo de las comunidades. Dentro de los ecosistemas en La Guajira se encuentra el humedal costero Buenavista, ubicado en el municipio de Manaure, el cual representa una fuente de salud y riqueza puesto que garantiza el suministro de alimento, proporcionan agua dulce y nos ayudan a conservar la biodiversidad del planeta. Por ello este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la fauna y flora del departamento de La Guajira, aportar información y servir como línea base para la formulación de estrategias en el manejo y conservación de los humedales costeros de la región caribe. Se dataron 27 especies de plantas, siendo el orden *Fabales* el más representativo, 94 especies de aves en las cuales *Charadriiformes*, fue el más abundante, 18 especies de mamíferos siendo *Didelphidae* la familia con mayor número de especies, 18 especies para herpetofauna con mayor diversidad la familia *Colubridae* y 27 especies vegetales agrupadas en 16 familias, siendo *Fabaceae* la más diversa.

Palabras clave: inventarios biológicos, diversidad biológica, conservación

ABSTRACT

The department of Guajira is one of the 32 departments of Colombia included in the Caribbean region. It is constituted in its center by a low plain, to the south by the Sierra Nevada de Santa Marta and the gentle slope of the Rancheria and Cesar rivers. In Guajira all the thermal floors of the intertropical zone are marked with average temperatures between 35° and 40°C. In terms of hydrology, there are water deposits such as aquifers and lagoons, which are the main supply for the communities' consumption. Among the ecosystems in La Guajira is the Buenavista coastal wetland, located in the municipality of Manaure, which represents a source of health and wealth since it guarantees food supply, provides fresh water and helps us conserve the biodiversity of the planet. Therefore, this work aims to contribute to the knowledge of the fauna and flora of the department of La Guajira, provide information and serve as a baseline for the formulation of strategies in the management and conservation of coastal wetlands in the Caribbean region. Twenty-seven species of plants were dated, being the *Fabales* order the most representative, 94 species of birds in which *Charadriiformes* was the most abundant, 18 species of mammals being *Didelphidae* the family with the highest number of species, 18 species for herpetofauna with the highest diversity in the *Colubridae* family, and 27 plant species grouped in 16 families, being *Fabaceae* the most diverse.

Keywords: biological inventories, biological diversity, conservation

INTRODUCCIÓN

Para la conservación de la diversidad biológica el primer paso es su conocimiento, los inventarios básicos tanto de fauna como de flora son la herramienta de primera mano, en la cual se sustentan todos los planes de manejo y conservación de un área determinada. Según datos del Sistema de Información sobre biodiversidad, Colombia, posee 54 871 especies registradas en la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad (GBIF, 2021) y es conocido mundialmente porque se encuentra entre los países más megadiversos del planeta. Ocupa el primer lugar en aves, segundo en plantas y anfibios, tercero en reptiles y sexto en mamíferos (SIB, 2021). Al inicio de los años 90 se empezaron a gestar en Colombia los primeros pasos para la conservación de los humedales, y se desarrollaron iniciativas como la creación del Ministerio del Medio Ambiente mediante la Ley 99 de 1993, y la adhesión del país a la Convención Ramsar en 1998, estos significaron grandes avances en la protección de los humedales como política de estado (Presidencia de la Republica, 2002). Recientemente el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia presentó el documento Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (Mendoza et al, 2012), en el cual condensan toda la normatividad, y las diferentes estrategias e instrumentos de gestión ambiental, de la fauna y flora del país.

Los humedales de Colombia, y en especial los de la región caribe, hacen parte de los ecosistemas más amenazados, debido a la expansión de la frontera agrícola - pecuaria, la urbanización, la construcción de diques y la sobreexplotación de los recursos naturales. El humedal costero Buenavista, se encuentra ubicado dentro del Zonoecotono Subxerofítico Tropical, que es un área de transición entre el Zonobioma Tropical Alterno-hídrico y el Zonobioma Desértico Tropical (Hernández-Camacho, et al. 1992), su temperatura promedio está por encima de 24°C y un promedio de lluvias anual entre 125 y 250 mm, aunque puede decaer hasta los 50 mm. Este humedal alberga una gran variedad de especies con características remarcables, algunas plantas se caracterizan por poseer importantes estrategias adaptativas (Gil-Torres W., 2009), como respuesta principalmente a la estacionalidad climática, lo cual les permite sobrevivir a un ambiente dominado por las altas temperaturas, hipersalinidad de los suelos y la constante pérdida de agua por transpiración. Su espejo de agua presenta una fuerte tasa de evapotranspiración sustancialmente mayor que las precipitaciones, generando un déficit hídrico, que repercute en las especies tanto de fauna como de flora que allí residen (Alcaldía Municipal de Manaure, 2002).

El humedal costero Buenavista, es y ha sido lugar de morada de la comunidad Indígena Wayuu, ellos han convivido armónicamente con animales y plantas, de las cuales han extraído medicinas, leña para la cocción de alimentos, y maderas para la construcción de sus viviendas, se dedican al pastoreo de chivos (*Capra hircus aegagrus*), y ovejos (*Ovis aries orientalis*), los cuales utilizan para su alimento y en actividades comerciales, otros realizan pesca de tipo artesanal, tanto en humedal como en el mar, y fieles a sus tradiciones ancestrales tienen su propio cementerio (Hostein, 2010). El problema se enfoca hacia el hecho de que la ganadería caprina es un elemento fundamental dentro de la cultura Wayuu y que los pastos y arbustos con los que alimentan su ganado están ampliamente dispersos, y sólo en unos pocos sitios con suficiente agua se da vegetación permanente; de esta manera se construye una competencia invisible entre pastores y la fauna silvestre por recursos y espacio. Por lo anterior el objetivo de este trabajo se basa en proporcionar un listado actualizado de las especies de fauna y flora presente en el humedal costero Buenavista, en español inglés y Wayuunaiki lengua oficial de los

indígenas Wayuu residentes en la península de La Guajira, para que este sirva de acervo de información, que permita junto con otros esfuerzos generar estrategias que ayuden a la conservación del ecosistema y la diversidad biológica que allí reside.

MATERIALES Y MÉTODOS

El humedal costero Buenavista, se encuentra ubicado en el Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira, al norte del Municipio de Riohacha, con coordenadas 11°34' 55" N y 72° 52' 05" W, tiene un área aproximada de 10,4 km², posee una conexión con el mar, dependiendo de la época del año, es alimentado por un grupo pequeño de arroyos temporales: Ugarrasirro, Kejemahana, Totopajaja, Cucharamahana, Marueyo, y en temporadas de invierno suele recibir aguas del Rio Ranchería, pues este humedal se encuentra en el plano inundable de este afluente, el espejo de agua, tanto en extensión como en profundidad, disminuye drásticamente durante las épocas secas. El origen de todas las especies incluidas en este listado fue producto de búsquedas sistemáticas en las siguientes bases de datos: Web of Science (Clarivate Analytics 2020), Scopus (Elsevier 2020) y Google Scholar (Google Inc. 2020) de todas aquellas publicaciones nacionales y extranjeras en inglés o español que proporcionaran información sobre los siguientes grupos: Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna y especies vegetales. Se usaron operadores booleanos y búsqueda avanzada restringida al título, resumen y palabras clave. El único criterio de por lo menos un registro de ocurrencia previo en el área de estudio.

Para la realización de los listados se siguieron los Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 2000) y el Código Internacional de Nomenclatura Botánica (Turland et al, 2018). Para todas las especies tanto animales como vegetales se elaboró un listado organizado por orden, familia, especie, nombre común en español, nombre común en inglés, nombre en Wayuunaiki. La verificación taxonómica y comprobación de ocurrencia de los especímenes registrados se realizó teniendo en cuenta las anotaciones descriptivas de (Hilty & Brown, 1986), (Howell & Dunn, 2017), (Kaufman, 2005) para avifauna. Mastofauna: (Morales-Jiménez, 2004), (Solari et al, 2013), (Navarro, 2000), (Díaz et al., 1986). Herpetofauna: (Duellman, 1979), (Pérez-Santos & Moreno, 1988). Especies vegetales: Catálogo de plantas y líquenes de Colombia (Bernal et al. 2009).

RESULTADOS

Avifauna

Se registran 63 especies agrupadas en 34 familias, la familia con mayor diversidad de especies fue: *Ardeidae* con 7 especies, seguido de *Laridae* y *Scolopacidae* con 6 especies cada una. Lo anterior, puede evidenciarse a través de la tabla 1.

Tabla 1. Especies de aves registradas para el humedal costero Buenavista en el departamento de La Guajira agrupadas en familias, Nombre Común en español e inglés.

Familia	Especie	Nombre Común Español	Nombre Común Inglés
Accipitridae	<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	Gavilan pativenado	Savanna Hawk
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Martin pescador grande	Ringed Kingfisher
Anatidae	<i>Anas discors</i> (Linnaeus, 1766)	Barriquete aliazul	Blue-winged Teal
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Garza real	Great Egret
Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	Garza azul	Blue Egret
Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Garza azul	Little Blue Heron
Ardeidae	<i>Egretta rufescens</i> (Gmelin, 1789)	Garza rojiza	Reddish Egret
Ardeidae	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Garza patiamarilla	Snowy Egret
Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i> (Statius Muller, 1776)	Garza tricolor	Tricolored Heron
Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Guaco manglero	Yellow-crowned Night Heron
Bucconidae	<i>Hypnelus ruficollis coloratus</i> (Ridgway, 1914)	Bobito	Russet-throated Puffbird
Cardinalidae	<i>Cardinalis phoeniceus</i> (Bonaparte, 1838)	Rey guajiro	Vermilion Cardinal
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Zamuro	Black Vulture
Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i> (Cassin, 1858)	Chorlitejo piquigruoso	Snowy Plover
Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i> (Bonaparte, 1825)	Chorlitejo semipalmado	Semipalmated Plover
Charadriidae	<i>Charadrius wilsonia</i> (Ord, 1814)	Chorlo pico grueso	Wilson's Plover
Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Chorlito gris	Black-bellied Plover
Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i> (Linnaeus, 1758)	Cabeza de Hueso	Wood Stork
Coerebidae	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Mielero Común	Bananaquit
Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	Garrapatero	Smooth-billed Ani
Emberizidae	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	Canario criollo	Saffron Finch
Falconidae	<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	Cari	Crested Caracara
Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i> (Temminck, 1820)	Ostrero	American Oystercatcher
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Golondrina tijereta	Barn Swallow
Hirundinidae	<i>Riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Golondrina parda	Bank Swallow
Icteridae	<i>Quiscalus mexicanus</i> (Gmelin, 1788)	Zanate mexicano	Great-tailed Grackle
Icteridae	<i>Icterus</i> (Linnaeus, 1766)	Turpial	Troupial
Icteridae	<i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819)	Gonzalito	Yellow Oriole
Icteridae	<i>Icterus chrysater</i> (Lesson, 1844)	Toche cabeza negra	Yellow-backed Oriole
Jacamidae	<i>Jacana</i> (Linnaeus, 1766)	Gallito	Wattled Jacana
Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	Gaviota reidora	Laughing Gull
Laridae	<i>Rynchops niger</i> (Linnaeus, 1758)	Rayador	Black Skimmer
Laridae	<i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	Gaviotin común	Common Tern
Laridae	<i>Sternula antillarum</i> (Lesson, 1847)	Gaviotin enano	Least Tern
Laridae	<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	Gaviotin real	Royal Tern
Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Charran patinegro	Sandwich Tern

Mimidae	<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1808)	Centzontle tropical	Tropical Mockingbird
Parulidae	<i>Setophaga petechia</i> (Linnaeus, 1766)	Reinita	Mangrove Warbler
Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766	Pelicano	Brown Pelican
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Cormoran	Neotropic Cormorant
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Flamenco rosado	American Flamingo
Picidae	<i>Melanerpes rubricapillus</i> (Cabanis, 1862)	Carpintero	Red-crowned Woodpecker
Poliopitilidae	<i>Poliopitila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Perlita tropical	Tropical Gnatcatcher
Psittacidae	<i>Brotogeris jugularis</i> (Statius Muller, 1776)	Periquito	Orange-chinned Parakeet
Psittacidae	<i>Eupsittula pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	Cara sucia	Brown-throated Parakeet
Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	Cigüeñela	Black-necked Stilt
Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857)	Playero occidental	Western Sandpiper
Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	Becasa piquicorta	Short-billed Dowitcher
Scolopacidae	<i>Limosa fedoa</i> (Linnaeus, 1758)	Aguja canela	Marbled Godwit
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Sarapito	Whimbrel
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Patiamarillo grande	Greater Yellowlegs
Scolopacidae	<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	Playero grande	Willet
Strigidae	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	Mochuelo	Burrowing Owl
Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	Azulejo	Blue-gray Tanager
Threskiornithidae	<i>Eudocimus albus</i> (Linnaeus, 1758)	Ibis blanco	White Ibis
Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Ibis rosa	Scarlet Ibis
Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758)	Pato cuchara	Roseate Spoonbill
Trochilidae	<i>Lepidopyga goudoti</i> (Bourcier, 1843)	Colibri	Shining-green Hummingbird
Troglodytidae	<i>Campylorhynchus griseus</i> (Swainson, 1838)	Chupahuevos	Bicolored Wren
Tyrannidae	<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	Viudita	Pied Water Tyrant
Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	Sangre de toro	Vermilion Flycatcher
Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Bichofue	Great Kiskadee
Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	Siriri	Tropical Kingbird

Fuente: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6721993>

Nota: Elaborado por Investigadores. Adaptado de Ruiz, Johnston, Castillo, Cifuentes, Eusse & Stela (2008).

Mastofauna

Se registraron 18 especies de mamíferos, agrupados en 14 familias *Didelphidae*, fue la familia más diversa con 3 especies (tabla 2), seguida de *Bovidae*, y *Procyonidae* con dos especies cada una, *Agoutidae*, *Atelidae*, *Canidae*, *Cervidae*, *Leporidae*, *Mephitidae*, *Muridae*, *Myrmecophagidae*, *Phyllostomidae*, *Sciuridae* y *Tayassuidae* tuvieron una sola especie.

Tabla 2. Especies de mastofauna agrupadas en familias, Nombre Común en español e inglés.

Familia	Especie	Nombre Común Español	Nombre Común Ingles
Agoutidae	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	Lapa común	Spotted Paca
Atelidae	<i>Alouatta seniculus</i> (Linnaeus, 1766)	Mono aullador	Colombian Red Howler Monkey
Bovidae	<i>Capra hircus aegagrus</i> (Erxleben, 1777)	Chivo	Goat
Bovidae	<i>Ovis aries orientalis</i> (Gmelin, 1774)	Ovejo	Sheep
Canidae	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Zorro perro	Crab-eating Fox
Cervidae	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Cerdo	Wild Boar
Didelphidae	<i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758)	Zarigüeya	Black-eared Opossum
Didelphidae	<i>Marmosa xerophila</i> (Handley & Gordon, 1979)	Marmosa guajira	Dryland Mouse Opossum
Didelphidae	<i>Marmosa robinsoni</i> (Bangs, 1898)	Marmosa de Robinson	Robinson's Mouse Opossum
Leporidae	<i>Sylvilagus floridanus</i> (J. A. Allen, 1890)	Conejo	Eastern Cottontail
Mephitidae	<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	Mapurito	Striped Hog-nosed Skunk
Muridae	<i>Rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rata	House Rat
Myrmecophagidae	<i>Tamandua mexicana instabilis</i> (J. A. Allen, 1904)	Oso hormiguero	Northern Tamandua
Phyllostomidae	<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	Murcielago vampiro	Common Vampire Bat
Procyonidae	<i>Nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Zorro guache	South American Coat
Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i> (G.[Baron] Cuvier, 1798)	Mapache	Crab-eating Raccoon
Sciuridae	<i>Sciurus granatensis</i> (Humboldt, 1811)	Ardilla	Red-tailed Squirrel
Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Báquiro	collared peccary

Fuente: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6721989>

Nota: Elaborado por Investigadores. Adaptado de Hernández, Ramírez, Orangel & Ipuana (2009).

Herpetofauna

Se registraron 18 especies, agrupadas en 9 familias, (tabla 3), la familia más diversa fue Colubridae, con 3 especies, seguido de Gekkonidae y Viperidae, con dos especies cada uno, Alligatoridae, Boidae, Bufonidae, Iguanidae, Teiidae, Teiide tuvieron unas especies cada una.

Tabla 3. Especies de herpetofauna agrupadas en familias, Nombre Común en español e inglés.

Familia	Especie	Nombre Común Español	Nombre Común Ingles
Alligatoridae	<i>Caiman crocodilus fuscus</i> (Cope, 1868)	Babilla	Common caiman
Boidae	<i>Boa constrictor</i> (Linnaeus, 1758)	Boa	Boa Constrictor
Bufonidae	<i>Rhinella marina</i> (Linnaeus, 1758)	sapo marino	Marine Toad
Colubridae	<i>Lygophis lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cazadora	Lined Ground Snake
Colubridae	<i>Oxybelis fulgidus</i> (Daudin, 1803)	Bejuca	Green Vine Snake
Colubridae	<i>Oxybelis aeneus</i> (Wagler, 1824)	Bejuquilla	Brown vinesnake,
Gekkonidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i> (Houttuyn, 1782)	Tuqueque de monte	Turniptail Gecko
Gekkonidae	<i>Gehyra mutilata</i> (Wiegmann, 1834)	Tuqueque domestico	Common Four-clawed Gecko
Iguanidae	<i>Iguana</i> (Linnaeus, 1758)	Iguana verde	Green Iguana
Teiidae	<i>Cnemidophorus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)	Lagarto canaguara	Rainbow lizard
Teiide	<i>Ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	Mato	Giant Ameiva
Viperidae	<i>Bothrops asper</i> (Garman, 1883)	Talla X	Víbora Equis
Viperidae	<i>Bothrops atrox</i> (Linnaeus, 1758)	Tigra	Barba Amarilla

Fuente: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6721987>

Nota: Elaborado por Investigadores. Adaptado de Hernández, Ramírez, Orangel & Ipuana (2009).

Especies Vegetales

En el área estudiada se encontraron 27 especies de plantas (tabla 4), agrupadas en 16 familias, la familia más diversa fue *Fabaceae*, con 7 especies, seguido por *Cactaceae*, con 4 especies y *Malvaceae*, y *Burseraceae*, con dos especies cada una.

Tabla 4. Especies vegetales agrupadas en familias, Nombre Común en español e inglés.

Familia	Especie	Nombre Común Local	Nombre Común Ingles
Bataceae	<i>Batis maritima</i> L.	Platanito salao	Turtleweed
Burseraceae	<i>Bursera graveolens</i>	Palo santo	
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Almácigo	West Indian birch
Cactaceae	<i>Pereskia guamacho</i> F.A.C. Weber	Guamacho	Colombian pereskia
Cactaceae	<i>Stenocereus griseus</i> (Haw.) Buxb.	Cardon iguaraya	Pitayo
Cactaceae	<i>Cereus repandus</i> (L.) Mill.	Cactus candelabro	Peruvian Apple Cactus
Cactaceae	<i>Cylindropuntia caribaea</i> (Britton & Rose) F.M. Knuth	Guasabára	
Capparaceae	<i>Quadrella odoratissima</i> (Jacq.) Hutchinson	Olivo	Olive wood

Combretaceae	Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f.	Mangle blanco	White mangrove
Cyperaceae	Cyperus rotundus L.	Corocillo	Cocograss
Fabaceae	Senna bicapsularis (L.)Roxb.	Platanito dulce	Christmasbush
Fabaceae	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	Chicho	White leadtree
Fabaceae	Parkinsonia aculeata L.	Sauce guajiro	Jerusalem thorn
Fabaceae	Haematoxylum brasiletto H.Karst.	Palo de brasil	Logwood
Fabaceae	Vachellia farnesiana (L.) Seigler & Ebinger	Cacho e cabra	Poponax
Fabaceae	Caesalpinia coriaria (Jacq.)Willd.	Dividivi	Dividivi
Fabaceae	Prosopis juliflora (Sw.)DC.	Trupillo	mesquite
Juncaceae	Juncus effusus L.	Junco	common rush
Lamiaceae	Ocimum basilicum L	Albahaca morada	
Malvaceae	Bastardia viscosa (L.) Kunth	Tapaleche	Viscid mallow
Malvaceae	Abelmoschus esculentus (L.) Moench	Quimbombó	Kinkambo
Poaceae	Cenchrus echinatus L.	Cadillo bravo	Common sandbur
Polygonaceae	Coccoloba uvifera (L.) L.	Uva de playa	Seagrape
Portulacaceae	Portulaca oleracea L.	Verdolaga	Duckweed
Rhizophoraceae	Rhizophora mangle L.	Mangle rojo	Red mangrove
Rubiaceae	Spermacoce tenella Kunth	Culegato	Pensacola false buttonweed
Solanaceae	Datura stramonium L.	Ñongue morado	Jimsonweed

Fuente: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6721985>

Nota: Elaborado por Investigadores. Adaptado de X Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de la ONIC.

DISCUSIÓN

El departamento de la Guajira representa el 11% de la superficie del país, posee más de 951 especies de aves, lo que equivale a cerca del 50% de las especies de aves registradas para Colombia, esta región ocupa el segundo lugar en número de especies de aves después de la región Andina que representa el 24.5% de la superficie continental del territorio nacional con 974 especies, el humedal costero Buenavista posee cerca del 7 % de la totalidad de las especies del departamento con 63 especies de aves, dentro de estas especies se encuentra el Flamenco *Phoenicopterus ruber*, el cual se encuentra en el libro rojo de especies de aves de Colombia, categorizado como vulnerable a la extinción, principalmente por la fragmentación y pérdida de hábitat, aunque también por el comercio ilegal de fauna silvestre (Ruiz, et al, 2008). Caso similar ocurre con la especie migratoria *Egretta rufescens*, la cual según la lista roja de especies amenazadas se encuentra en categoría global NT (casi amenazado), principalmente por la reducción de su población ocasionada por la pérdida y reducción de su hábitat.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, la riqueza de mamíferos del país está compuesta por 543 especies pertenecientes a 14 órdenes, 50 familias y 214 géneros. El humedal costero Buenavista, posee cerca del 3% de los mamíferos de Colombia. A pesar de que los órdenes *Chiroptera* (217 especies) y *Rodentia* (137 especies), poseen la mayor riqueza de especies en el país, en el presente

listado estuvieron sub representados con una especie cada uno; *Desmodus rotundus*. Cerca de 800 especies de anfibios y alrededor de 600 especies de reptiles se distribuyen en Colombia. Al ser un cuerpo de agua de carácter estacional, el humedal costero Buenavista y la predominante reducción de su espejo de agua en cortos periodos de tiempo, fue posible recopilar 18 especies agrupadas en 9 familias. Según Román-Palacios et al. (2017), los anfibios y reptiles son considerados grupos sensibles a las variaciones micro ambientales, lo cual puede explicar el número de especies encontradas. En el presente listado se encontraron 27 especies de plantas, agrupadas en 16 familias, se encontró una gran variedad de especies con características propias de ecosistemas áridos y semiáridos como respuesta principalmente a la estacionalidad climática, y a ambientes dominado por las altas temperaturas, hipersalinidad de los suelos. La fauna y flora del humedal costero Buenavista está conformada por 94 especies de fauna vertebrada, representada por 18 especies de mamíferos, 13 especies de anfibios y reptiles y 63 especies de aves, siendo este grupo el más representativo de todos los vertebrados en el humedal; la flora se compuso por 27 especies entre arbustos y herbáceas.

LITERATURA CITADA

- Alcaldía Municipal de Manaure. (2002). Plan básico de ordenamiento territorial del Municipio de Manaure. Manaure.
- Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). (2019). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co>.
- Díaz, A. C., Camacho, J. H., & Cadena G, A. (1986). Lista actualizada de los mamíferos de Colombia anotaciones sobre su distribución. *Caldasia*, 471-501.
- Duellman, W. E. (1979). The South American herpetofauna: its origin, evolution, and dispersal (Vol. 7). Lawrence, KS: Museum of Natural History, University of Kansas.
- GBIF.org (2021), GBIF Home Page. Disponible en: <https://www.gbif.org> [13 enero 2021].
- Gil-Torres W., F. G.-C. (2009). Ordenamiento ambiental de los manglares de la Alta, Media y Baja Guajira. Marquillas S.A.
- Hernández, L., Ramírez, C., Orangel, J. & Ipuana, A. (2009). Plan salvaguarda Wayuu Zona sur Guajira. https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_wayuu_sur_de_la_guajira_-_diagnostico_comunitario_0.pdf
- Hernández-Camacho, J., Walschburger, T., Ortiz, R., & Hurtado, A. (1992). Origen y distribución de la biota suramericana y colombiana. *La Diversidad Biológica de Iberoamérica. Acta Zool. Mex.(ns). Volumen especial. CYTED-D, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, México DF, México*, 3-24.

- Hilty, S. L., & Brown, W. L. (1986). A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press.
- Hostein, N. (2010). El pueblo wayuu de la Guajira colombo-venezolana: un panorama de su cultura. Cuadernos de Antropología, 20.
- ICZN (1999). International Code of Zoological Nomenclature. Quarta edição. The International Trust for Zoological Nomenclature, Londres, Reino Unido. 306p
- Kaufman, K. (2005). Kaufman field guide to birds of North America. Houghton Mifflin Harcourt.
- Mendoza, J. E., Amaya, J. D., Terán, P., Ramos, A., Vargas, N., Cediell, M.,... & Beltrán, F. (2012). Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos–PNGIBSE. Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 1-134.
- Navarro, J. F. (2000). Manual de huellas de algunos mamíferos terrestres de Colombia. Edición de campo.
- ONIC. (2022). X Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de la ONIC. <https://www.onic.org.co/pueblos>
- Pérez-Santos, C., & Moreno, A. G. (1988). Ofidios de Colombia. Torino: Museo Regionale di Scienze Naturali.
- Presidencia de la Republica. (2002). Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia. Bogotá D.C: Panamericana Formas e Impresos. 382p
- Román-Palacios, C., Fernández-Garzón, S., Valencia-Zuleta, A., Jaramillo-Martínez, A. F., & Viáfara-Vega, R. A. (2017). Lista anotada de la herpetofauna del departamento del Quindío, Colombia. Biota Colombiana, 18(1), 251-281.
- Ruiz-Guerra, C., Johnston-González, R., Castillo-Cortés, L. F., Cifuentes-Sarmiento, Y., Eusse, D., & Estela, F. A. (2008). Atlas de aves playeras y otras aves acuáticas en la Costa Caribe Colombiana. Asociación Calidris. Cali, Colombia, 72.
- Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB (2021), Home Page. Disponible en: <http://www.sibcolombia.net/> [20 octubre 2021].
- Solari, S., Muñoz-Saba, Y., Rodríguez-Mahecha, J. V., Defler, T. R., Ramírez-Chaves, H. E., & Trujillo, F. (2013). Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de Colombia. Mastozoología neotropical, 20(2), 301-365.
- Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code). Glashütten: Koeltz Botanical Books.